

Prof. Dr. Michael Fehling LL.M. (Berkeley) Arvid Baake LL.M. (Stellenbosch)

Carbon Management als Baustein der Klimaneutralität

Abstractband

Jahrestagung 2024 des Center for Interdisciplinary Research on Energy,
Climate and Sustainability (CECS) an der Bucerius Law School

Hamburg · 17.10.2024

BUCERIUS LAW SCHOOL

HOCHSCHULE FÜR RECHTSWISSENSCHAFT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14651001>

Der Abstractband wird veröffentlicht durch:
Center for Interdisciplinary Research on Energy Climate and Sustainability (CECS)
15.1.2025

Herausgeber:
Prof. Dr. Michael Fehling LL.M. (Berkeley); Arvid Baake LL.M. (Stellenbosch)

E-Mail: michael.fehling@law-school.de

Gestaltung Titelseite:
Henrik Bousset, Bucerius Law School

Bildnachweis Titelseite:
Miha Creative/Adobe Stock

Inhalt

Einführung	1
Prof. Dr. Michael Fehling LL.M. (Berkeley), Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Rechtsvergleichung (Bucerius Law School), Akademischer Leiter des CECS	
RA Dr. Werner Schnappauf, Chairman und Beiratsvorsitzender des CECS, Graf von Westphalen (Partner)	
Die Erweiterung des EU-Emissionshandels	4
Prof. Dr. Thorsten Müller, Stiftung Umweltenergierecht/Leuphana Universität Lüneburg	
Standpunkte zu den Carbon Management Strategien – Carbon Management aus Sicht eines Naturschutzverbandes	5
Dr. Steffi Ober, Teamleiterin Ökonomie und Forschungspolitik, Naturschutzbund Deutschland (NABU)	
Standpunkte zu den Carbon Management Strategien – Carbon Management als Baustein ambitionierter Klimapolitik	6
Dr. Felix Schenuit, Research Associate, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)	
Technisches Potenzial und Entwicklungsstand der CO₂-Abscheidung, -Speicherung und - Nutzung	7
Prof. Dr. Manfred Fishedick, Präsident und wiss. Geschäftsführer des Wuppertal Institut	
Regelungsstrukturen für die Abscheidung und Entnahme von Kohlenstoffdioxid sowie anschließende Speicherung	8
Prof. Dr. Monika Böhm, Philipps-Universität Marburg	
Spotlight – CCS in Denmark	9
Jesper Brandrup, Teamleiter CCS, Dänische Energieagentur	
Regelungsstrukturen für die CO₂-Kreislaufwirtschaft	10
RA Dr. Lars Kindler, Gleiss Lutz (Counsel)	

Einführung

Prof. Dr. Michael Fehling LL.M. (Berkeley), Lehrstuhl für Öffentliches Recht mit Rechtsvergleichung (Bucerius Law School), Akademischer Leiter des CECS

Der Weg zur Klimaneutralität erfordert einen rechtlichen Rahmen für den Umgang mit Kohlenstoff, ein Carbon Management. Nicht überall lässt sich der CO₂-Ausstoß komplett vermeiden, schon gar nicht sofort. Vielmehr handelt es sich beim Carbon Management um eine in drei Teile zerfallende Aufgabe: Soweit technisch und ökonomisch möglich, muss das Entstehen von CO₂ durch schrittweise, aber beschleunigte Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energien einschließlich grünem Wasserstoff vermieden werden. Unvermeidbares CO₂ gilt es möglichst intelligent in einer Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Wo beides nicht sinnvoll realisierbar erscheint, sollte das CO₂ jedenfalls nicht in die Atmosphäre entweichen bzw. dieser wieder entzogen werden.

Diesen drei Teilaufgaben widmet sich unsere Tagung in drei Blöcken: Verstärkte Anreize zur Transformation zwecks CO₂-Vermeidung durch den erweiterten Emissionshandel, erste Ansätze zu einer CO₂-Kreislaufwirtschaft durch Carbon Capture and Usage (CCU) und schließlich Entlastung der Atmosphäre durch anderweitige Speicherung des entstehenden CO₂ nach Direktabscheidung (Carbon Capture and Storage – CCS) oder gar nach späterer Herausfilterung aus der Luft (Direct Air Capture). Selbstverständlich muss die rechtliche Steuerung des Carbon Managements immer auf validen ökologisch-naturwissenschaftlichen Fundamenten aufbauen, sich im Rahmen des – künftig voraussichtlich – technisch Machbaren bewegen und stets auch die ökonomischen Fragen berücksichtigen. Dafür sorgt bei uns ein hochrangiger interdisziplinärer Input vom Präsidenten des Wuppertal-Instituts. Ein rechtsvergleichender Seitenblick kann helfen, positive Vorbilder (Frontrunner) zu identifizieren. In unserem Fall betrifft dies Dänemark, das bei CCS schon weiter ist als Deutschland.

Bei allen drei Teilaufgaben stehen aktuell auch rechtlich große Veränderungen an. Der europäische Emissionshandel wurde in der geänderten Richtlinie durch einen zweiten Teil (ETS II) für Gebäude und Straßenverkehr ergänzt, der 2027 beginnen soll. Er ist allerdings anders strukturiert (Downstream-Ansatz bei den Lieferanten und Importeuren an Stelle des direkt die Emittenten adressierenden Upstream-Ansatzes beim bisherigen ETS I), so dass die längerfristig angedachte Vereinigung der beiden Handelssysteme auf Schwierigkeiten stoßen wird. Wenn im Emissionshandel künftig fast alle wichtigen Sektoren erfasst werden, dürfte dies dessen Schlüsselrolle für den Klimaschutz in Europa noch weiter stärken. Allerdings hat der Emissionshandel seine echte Bewährungsprobe noch vor sich, wenn nämlich die am Markt erhältlichen Zertifikate nicht nur schrittweise teurer, sondern auch spürbar knapp werden. Angesichts der Multikrisen erscheint es keineswegs ausgemacht, dass der eingeschlagene Verknappungsweg konsequent weiter beschritten wird. Vor diesem Hintergrund bedürfen auch die in der geänderten Richtlinie eingebauten Flexibilisierungsinstrumente sowie spezielle Fonds (auch) zur sozialen Abfederung der näheren rechtswissenschaftlichen, aber auch die ökonomische Funktionsfähigkeit betreffende Analyse. Bei der Lektüre der nun mehreren

hundert Seiten starken geänderten Richtlinie drängt sich der Eindruck der Überkomplexität auf. Es lässt sich kaum mehr übersehen, ob und wie die einzelnen Mechanismen rechtlich wie ökonomisch zusammenpassen.

Das Vertrauen in die politische-ökonomische „Machbarkeit“ einer weitreichenden Dekarbonisierung durch Umstellung auf erneuerbare Energien scheint ohnehin zu schwinden. Man flüchtet sich immer wieder in die Hoffnung auf einen neuen „Heilsbringer“, der unsere Transformationsprobleme endlich lösen soll. Bis vor kurzem war dies der „grüne“ Wasserstoff, doch mittlerweile setzt sich die Erkenntnis durch, dass dieser noch längere Zeit zu knapp und teuer sein wird. Nun wird CCS und vielleicht sogar CCU zum neuen Heilsversprechen. Gerade arbeitet man an rechtlichen Grundlagen dafür in einem novellierten Kohlendioxidspeicherungsgesetz. Aber auch hier gibt es viele Probleme, die der (rechts)wissenschaftlichen Analyse bedürfen. Gesetzlich muss Vorsorge gegen die mit der CO₂-Speicherung potenziell verbundenen Umweltrisiken getroffen werden. Im großen Anwendungsmaßstab erscheint die Technologie noch nicht voll ausgereift. Ökonomisch ist noch keineswegs gesichert, dass CCS ohne massive staatliche Subventionen bezahlbar und marktfähig wird. Vor diesem Hintergrund warnen nicht nur die – hier mit einem Statement vertretenen – Umweltverbände davor, in der vagen Hoffnung auf die Potenziale der CO₂-Speicherung den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern weiter zu verzögern. Neue konventionelle Kraftwerke drohten dabei auch zu Lock-In-Effekten zu führen. Bei der Gestaltung des Rechtsrahmens sollte CCS daher im wesentlichen auf solche CO₂-Emissionen beschränkt werden, die sich technisch (wie teilweise in der Zementindustrie) oder auch ökonomisch – dort wird man über die Zumutbarkeitsschwelle zu streiten haben – nicht vermeiden lassen.

In manchen (vor allem industriellen) Prozessen wird hingegen Kohlenstoff sogar gebraucht. Insoweit liegt es nahe, den ohnehin anfallenden Kohlenstoff zu nutzen (Re-use). Dies trifft sich mit der allgemeinen Forderung nach einer Kreislaufwirtschaft. Hier steht man rechtlich und tatsächlich noch weitgehend am Anfang. Umso wichtiger ist, sich durch erste Erfahrungen inspirieren zu lassen.

Kurzum: Der Aufgaben sind auch (rechts)wissenschaftlich viele. Packen wir's an!

RA Dr. Werner Schnappauf, Chairman und Beiratsvorsitzender des CECS, Graf von Westphalen (Partner)

Carbon Management ist von herausragender Bedeutung, muss jedoch im größeren politischen und ökonomischen Kontext gesehen werden.

Unmittelbar vor Tagungsbeginn haben der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst die wachsende Bedrohung durch Russland deutlich gemacht: Dessen Ziel sei eine neue Weltordnung und schon Ende dieses Jahrzehnts könnten russische Streitkräfte personell und materiell in der Lage sein, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen.

Diese und weitere geopolitischen und geoökonomischen Veränderungen haben erhöhte Ausgaben für die äußere, aber auch die innere Sicherheit zur Folge. Zugleich wird die Sicherung von Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit immer mehr ins Zentrum der Politik rücken.

Unter diesen veränderten Rahmenbedingungen muss die Umsetzung der Transformation neu überdacht werden. Es mag verführerisch sein, über die Priorisierung der Sicherheit die Klimaneutralität hintenanzustellen, aber der Kompass nachhaltigen Wirtschaftens ist richtig und muss auch unter erschwerten Rahmenbedingungen beibehalten werden. Das Ziel der Klimaneutralität darf nicht in Frage gestellt werden.

Die richtigen Voraussetzungen sind unabdingbar für eine erfolgreiche Transformation in einer sich verändernden Welt. Zwar sind die Gelingensbedingungen vielfältig und ihre Verflechtung komplex, drei Fokusbereiche sind jedoch von besonderer Bedeutung: erstens, Vereinfachung und Beschleunigung; zweitens, Kosteneffizienz und Pragmatismus; drittens, Vertrauen und Verlässlichkeit. Rasches Handeln darf nicht auf Kosten der Glaubwürdigkeit gehen; effiziente Umsetzung muss langfristig und nachhaltig wirksam sein.

Der im September 2024 veröffentlichte „Draghi-Report“ („The Future of European Competitiveness“, 09.09.2024) spricht sich ebenfalls für eine beschleunigte, kosteneffiziente und technologieoffene Dekarbonisierung aus. Es ist absolut notwendig, Carbon Capture and Storage (CCS) bzw. Carbon Capture and Use/Reuse (CCU) pragmatisch auch in Deutschland zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist Kritik an der Haltung der Bundesregierung zu einem Entwurf zur Änderung des Kohlendioxid-speicherungsgesetzes angezeigt: Der Bundesrat hatte angeregt, „auch für die Errichtung und den Betrieb von Kohlendioxidleitungen, analog zu den Regelungen zu Wasserstoffleitungen, das überragende öffentliche Interesse festzustellen.“ Die Bundesregierung lehnte in ihrer Antwort den Vorschlag jedoch leider ab, da in ihrem eigenen Gesetzesentwurf den Leitungen bereits „in der Abwägung ein entsprechendes Gewicht“ zukomme.

Dennoch gilt weiterhin: Die gemeinsame Umsetzung von Transformationsvorhaben ist absolut notwendig. Institutionen wie die Bucerius Law School, die diesen Partnerschaftsgedanken leben und in ihrer Forschung und ihrem Outreach auf Kompetenz und Expertise aller Beteiligten setzen, sind wichtige (und förderungswürdige) Impulsgeber.

Die Erweiterung des EU-Emissionshandels

Prof. Dr. Thorsten Müller, Stiftung Umweltenergierecht/Leuphana Universität Lüneburg

Im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets hat die EU ihr aus Emissionshandels-RL (EHS), Lastenteilungs-VO und LULUCF-VO bestehendes Carbon-Managementsystem überarbeitet und an das neue 2030-Klimaschutzziel angepasst. Neben punktuell neuen Anwendungsbereichen, insbesondere dem Seeverkehr, ist im bisherigen EHS eine Reduktion um 62 statt bisher 51 % bei verdoppeltem Reduktionsfaktor vorgesehen, was dazu führen könnte, dass bereits Ende der 30er-Jahre keine Zertifikate mehr ausgegeben werden. Die kostenfreie Zuteilung von Zertifikaten läuft aus, der Carbon Leakage Schutz soll zukünftig durch das CO₂-Grenzausgleichssystem (CBAM) erfolgen. Für CCS-Prozessschritte gab es keine Veränderungen, neu geregelt wird CCU: Soweit CO₂ für „mindestens einige Jahrhunderte“ im Produkt gebunden bleibt, müssen keine Zertifikate abgegeben werden.

Neu ist zudem ein eigenständiger EHS 2 ab 2027. Dieser umfasst insb. Emissionen aus Gebäuden und Verkehr. Der EHS 2 verpflichtet mittels Upstream-Ansatz die Inverkehrbringer von Brennstoffen, nicht die Treibhausgasemittenten. Ausgehend von den historischen Emissionen ist ein linearer Reduktionsfaktor von anfänglich 5,1 % vorgesehen. Ab Mitte der 40er-Jahre könnten im EHS 2 keine Zertifikate mehr ausgegeben werden.

Der EHS 2 führt zur Aufweichung der bisher getrennten Sphären der EHS-RL und der Lastenteilungs-VO. Diese Emissionen unterfallen (vorerst) beiden Regimen. Trotz des EU-weiten EHS verbleibt es bis 2030 zugleich auch bei der Pflicht der Mitgliedstaaten, die Emissionen in diesen Bereichen entsprechend der Vorgaben der Lastenteilungs-VO zu verringern oder deren Flexibilitätsoptionen zu nutzen. Durch diese zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen soll der CO₂-Preis im EHS 2 niedriger ausfallen.

Auch wenn die Preisentwicklung im EHS 2 unklar ist, dürfte sie in Deutschland niedriger als bei Fortgeltung des BEHG ausfallen. Durch das EU-Cap in Kombination mit der unterschiedlichen Kaufkraft in der EU dürften die Reduktionen überdurchschnittlich in ärmeren Ländern erfolgen. Zwar bestehen u. a. mit einem Frontloading, einer preisbasierten Freigabe zusätzlicher Zertifikate und dem Klima-Sozialfonds Mechanismen, um Preissprünge im EHS 2 zu dämpfen und diese Verteilungsfragen abzumildern. Trotzdem dürften die Verteilungswirkungen zwischen den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU groß sein.

Negative Emissionen sind bisher nicht in die EHS-RL integriert. 2026 soll die Kommission dazu Optionen und ggf. einen Legislativvorschlag unterbreiten. Diese Möglichkeit und die Akzeptanz des Preisniveaus im EHS 2 sowie dessen Verteilungswirkungen werden maßgeblich über die Zukunft des EHS in der EU entscheiden.

Standpunkte zu den Carbon Management Strategien – Carbon Management aus Sicht eines Naturschutzverbandes

Dr. Steffi Ober, Teamleiterin Ökonomie und Forschungspolitik, Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Der Klimawandel erfordert schnelle Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen und die Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre. Um bis zur Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sind tiefgreifende Veränderungen in allen Sektoren notwendig. Energieversorgung und stoffliche Grundlagen unseres Wirtschaftens müssen defossiliert werden. Außerdem muss der Überschuss an CO₂ aus der Atmosphäre reduziert werden. Auch das gehört zum Carbon Management.

Aus Sicht des Naturschutzes werden im Vortrag die ökologischen Risiken und Herausforderungen von Carbon Capture and Storage (CCS) beleuchtet. Dabei wird vorrangig eine Strategie der Emissionsvermeidung sowie der Schutz natürlicher Kohlenstoffsenken wie Wälder, Moore und Meere gefordert, die das effizienteste Klimaschutzpotenzial bieten. Diese natürlichen Senken sind jedoch bereits stark belastet und allein nicht ausreichend, um die erforderliche CO₂-Senkenleistung zu gewährleisten. Daher sind technische Lösungen wie CCS und Carbon Capture and Utilization (CCU) notwendig, wobei allerdings die hohen Kosten und der Energiebedarf dieser Technologien zu beachten sind.

Ein Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Nordsee, die als Teil der Weltmeere rund 30 % der menschengemachten CO₂-Emissionen aufnehmen. Allerdings werden die bereits heute völlig übernutzten marinen Ökosysteme durch zusätzliche CCS-Infrastruktur weiter belastet. Hafenausbau, Pipelinebau, zusätzliche Schiffsbewegungen und vor allem die Exploration und Monitoringmaßnahmen belasten die Nordsee, die schon heute in einem sehr schlechten ökologischen Zustand ist. CCS-Projekte im Offshore-Bereich bergen weitere Risiken für marine Ökosysteme. Aus Sicht des Naturschutzes wird daher ein striktes Monitoring- und Haftungsregime gefordert, das über den gesamten Projektlebenszyklus hinausgeht, um Umweltauswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu begrenzen.

Die Sicherheit und Nachhaltigkeit von CCS kann nur unter strengen geologischen und technischen Vorgaben gewährleistet werden. Diese Maßnahmen sollten ausschließlich für unvermeidbare Restemissionen genutzt werden, um die dringend notwendige Reduktion von Emissionen und den Ausbau natürlicher Senken nicht zu gefährden.

Ein integrativer Ansatz ist notwendig, der die Emissionsvermeidung priorisiert, den Schutz und die Stärkung natürlicher Senken fördert und technische Maßnahmen für einen begrenzten Anteil an Rest- sowie Negativemissionen nutzt.

Standpunkte zu den Carbon Management Strategien – Carbon Management als Baustein ambitionierter Klimapolitik

Dr. Felix Schenuit, Research Associate, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)

Seit der Verabschiedung von Netto-Null-Zielen für Treibhausgasemissionen (THG) in der deutschen und europäischen Klimaschutzgesetzgebung ist mit dem Carbon Management eine Gruppe von Technologien in den Fokus gerückt, die bislang in Deutschland entweder besonders umstritten oder nur am Rande Gegenstand der Klimapolitik waren. Mit der Erkenntnis, dass auch in der Industrie weiterhin schwer oder nicht vermeidbares CO₂ entstehen wird, ist die Bedeutung des Carbon Managements als Baustein einer ambitionierten Klimapolitik gestiegen. Welches CO₂ als schwer oder nicht vermeidbar einzustufen ist, ist dabei eine der politisch umstrittensten Fragen, die nicht durch eine wissenschaftliche Definition gelöst werden kann. Im Gegenteil, das Spannungsfeld wird in den nächsten Jahrzehnten bis zur THG-Neutralität im Jahr 2045 virulent bleiben.

Um die Voraussetzungen für die Skalierung von Carbon Management Ansätzen zu schaffen, müssen die unter dem Begriff zusammengefassten Technologien differenziert und politisch gezielt adressiert werden. Carbon Management umfasst drei Gruppen von Technologien: die Abscheidung von fossilem CO₂ mit anschließender dauerhafter Speicherung (CCS) bzw. mit anschließender Nutzung des CO₂ in Produkten (CCU) und die Entfernung von CO₂ aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal, CDR). Auf dem Weg zur THG-Neutralität erfüllen die Ansätze unterschiedliche strategische Funktionen. Während CCS und CCU an fossilen Punktquellen schwer vermeidbare Emissionen reduzieren bzw. verzögern können, ermöglicht nur die Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre den Ausgleich weiterhin emittierter Emissionen. Alle drei sind als Ergänzung – nicht als Ersatz – für ambitionierte Emissionsreduktionen notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Dabei sollte mit realistischen Potenzialen kalkuliert und die Bedeutung des Carbon Managements nicht überschätzt werden.

Die Initiativen der EU-Mitgliedstaaten sowie der Bundesländer machen deutlich, dass Carbon Management zu einem Element von Standortpolitik wird. Die Anbindung an CO₂-Transportinfrastrukturen wird mit darüber entscheiden, ob Standorte in ihrer bisherigen Form erhalten werden können. Die deutsche Klimaschutzpolitik und -gesetzgebung sollte auch deshalb die Synergien mit der europäischen Ebene strukturiert berücksichtigen. Nur ein europäischer Binnenmarkt für Carbon Management kann diese Technologie zu einer Brücke zwischen ambitionierter Klimapolitik und einer wettbewerbsfähigen europäischen Industrie machen.

Technisches Potenzial und Entwicklungsstand der CO₂-Abscheidung, -Speicherung und -Nutzung

Prof. Dr. Manfred Fischedick, Präsident und wiss. Geschäftsführer des Wuppertal Institut

Für die Umsetzung der Klimaschutzziele in Deutschland ist das sogenannte Carbon Management von hoher Bedeutung. Mit der Formulierung von Treibhausgas (THG)-Neutralität im Jahr 2045 als Zielsetzung im Klimaschutzgesetz ist die Diskussion über den Einsatz von Carbon Capture and Storage sowie Carbon Capture and Utilization (CCS/CCU) deutlich intensiver geworden. Auch Carbon Dioxide Removal (CDR) wird in dem Zusammenhang bedeutsamer, spätestens wenn nach 2050 negative Emissionen gefordert sein werden.

Dem Klimaschutzgesetz folgend muss bis 2030 als Zwischenziel eine Minderung der THG-Emissionen um 65 % erreicht werden. Dies erfordert bereits umfassende Maßnahmen, wie insbesondere einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, eine umfassende Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen, eine zunehmende Elektrifizierung in allen Endenergiesektoren sowie den Einstieg in eine Wasserstoffwirtschaft. Diese Maßnahmen gilt es im zweiten Schritt kontinuierlich fortzusetzen, letztlich dürfen nach 2030 nur noch klimaneutrale Technologien in Industrie, Strom, Wärme und Verkehr eingesetzt werden. Selbst wenn alle Maßnahmen umgesetzt werden, bleiben technisch nicht-vermeidbare Emissionen in Höhe von etwa 7 bis 8% der heutigen THG-Emissionen vor allem aus Landwirtschaft und Zementindustrie, die entweder durch CCS vermieden oder durch Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden müssen. Für letzteres kommt die Kombination von Biomassenutzung und CCS oder die Kombination von direkter Abtrennung von CO₂ aus der Atmosphäre (Direct Air Capture) in Frage.

Für die Umsetzung von CCS/CCU und auch CDR muss zeitgerecht eine CO₂-Infrastruktur aufgebaut werden. Der aktuelle Entwurf der Carbon-Management-Strategie (CMS) der Bundesregierung sieht vor, dass im Bundesgebiet bis 2045 ein Pipelinenetz mit einer Gesamtlänge von 4.500 Kilometern für den Transport von CO₂ entstehen soll. Ausgediente Erdgasleitungen könnten laut Ministerium dafür auch zum Einsatz kommen. Überlegungen zu CO₂-Kavernenspeichern sollen frühzeitig in die Überlegungen für eine künftige Infrastruktur einfließen, um die Flexibilität zu erhöhen.

Gemäß dem aktuellen Entwurf der CMS sollen erste Abscheideprojekte noch vor 2030 in Betrieb gehen. Es ist jedoch absehbar, dass basierend auf den heutigen Marktentwicklungen Speicherstätten dann lediglich in Norwegen, Dänemark oder den Niederlanden zur Verfügung stehen werden. Um nicht in eine Abhängigkeit zu geraten, soll auch die Entwicklung eigener Lagerstätten vorangetrieben werden. Aufgrund des in Deutschland lange vorherrschenden Moratoriums für CO₂-Speicheranalysen, bedarf es dafür aber zunächst weitergehende Potentialanalysen. Dies gilt sowohl für Speichermöglichkeiten an Land (onshore) als auch der Küste vorgelagert (offshore).

Regelungsstrukturen für die Abscheidung und Entnahme von Kohlenstoffdioxid sowie anschließende Speicherung

Prof. Dr. Monika Böhm, Philipps-Universität Marburg

Die Meinungen über den Einsatz von Carbon Capture and Storage (CCS) gehen weit auseinander. Der BUND fordert „Klimaschutz statt CO₂-Endlager!“. Bundesminister Habeck meint dagegen: „Ohne CCS können wir unmöglich die Klimaziele erreichen.“ Dies gilt besonders für einige Industriezweige, für die es keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zum Abbau von CO₂-Emissionen gibt. Betroffen sind insbesondere die Zement- und Kalkindustrie aber auch Teile der Grundstoffchemie und der Abfallverbrennung.

Bislang gibt es zur CO₂-Abscheidung nur rudimentäre Regelungen im Immissionsschutzrecht. Für die Speicherung wurde 2012 das deutsche Kohlendioxidspeicherungsgesetz (KSpG) erlassen. Letzteres stellt sich jedoch im Ergebnis eher als CCS-Verhinderungsinstrument dar. Obwohl das Europarecht eine Nutzung jedenfalls ermöglicht und völkerrechtliche Optionen genutzt werden könnten, wären lediglich Demonstrationsprojekte mit enger Begrenzung der zulässigen Speichermenge und mit Antragsfrist 31.12.2016 zulässig gewesen. Laut Evaluierung des Gesetzes wurden Anträge auf CO₂-Speicher nicht gestellt, mehrere Anläufe dazu wurden nicht weiterverfolgt.

Mittlerweile liegen Eckpunkte der Bundesregierung für eine Carbon Management-Strategie vor. Der Entwurf eines Kohlendioxidspeicherungs- und -transportgesetzes (KSpTG) wurde im Juni 2024 im Bundestag eingebracht. Neben der Regulierung von Speicherstätten soll ein einheitliches Zulassungsregime für die erforderliche Leitungsinfrastruktur für die Speicherung, aber auch die weitere Nutzung von CO₂ (Carbon Capture and Utilisation - CCU), geschaffen werden.

Ob das Gesetz tatsächlich geeignet wäre, die Hürden für die Anwendung von CCS und CCU in Deutschland zu beseitigen, begegnet Zweifeln. Grundsätzlich wird darin zwar eine Speicherung auf hoher See außerhalb von Meeresschutzgebieten zugelassen. An Land soll diese jedoch nur möglich sein, wenn die Bundesländer dies durch eine eigene gesetzliche Regelung zulassen („Opt-in“). Damit werden zu erwartende Akzeptanzprobleme und langwierige Diskussionen abgewälzt, zumindest deutliche Verzögerungen sind wahrscheinlich. Zu begrüßen ist die Schaffung einheitlicher Regelungen für den Transport sowohl im Rahmen von CCS als auch von CCU. Ob das erforderliche Leitungsnetz zügig geschaffen werden kann, erscheint jedoch fraglich. Die Beschleunigung der erforderlichen Verfahren wird als Ziel genannt, ist allerdings im Regelungsentwurf nur schwach ausgeprägt. Nachbesserungen des Gesetzentwurfs wären sinnvoll, will man CCS und CCU tatsächlich als Bausteine der Klimawende nutzen.

Spotlight – CCS in Denmark

Jesper Brandrup, Teamleiter CCS, Dänische Energieagentur

The key to Danish development of a CCS value chain are political agreements from 2020 to 2024. These agreements provide the necessary framework for the ministry to identify and analyze the regulatory needs before implementing them.

There are three main columns of implementation:

1. Government aid schemes, namely the CCUS, the NECCS and now the CCS funds support the entire value chain. Practically speaking, only emitters have applied for and won tenders.
2. Tendering exploration licenses for CO₂ storage follows a framework based on Denmark's historical hydrocarbon/geothermal regulation with the implementation of the EU CCS directive.
3. Infrastructure roll-out follows a market-based approach, where both private and public parties are possible actors. New regulation from 2024 ensures clarity on the scope of government approval.

The main regulatory take-aways state that regulatory framework for CO₂ storage was mostly in place already before the first climate agreement that contained provisions on CCS, namely in the form of a continuation of existing frameworks on hydrocarbon/geothermal applications.

With the CCS executive order in 2017, the EU CCS directive was fully implemented on top of the existing regulation. The original implementation of the EU CCS directive from 2011 contained a moratorium on onshore storage, which was removed with the first climate agreement in 2020.

Notable regulatory changes compared to the hydrocarbon rules are the state take-over at the end of a storage license period, the rules on storage application contents (from the directive) – namely regarding monitoring – and the possibility of pilot projects (<100.000 tonnes of CO₂).

The presentation touched on the analysis behind the commercial basis for Denmark's role as a European storage hub and the comparative business cases between onshore and offshore CO₂ storage. A recent research paper on the "will-to-pay" for biogenic-emissions-CCS was used to illustrate public acceptance.

Denmark has three active offshore exploration licenses, where one license holder is actively applying for storage. Denmark also has three active onshore exploration licenses, where two holders are currently applying for exploration works (projects such as seismics or drilling must be individually approved by the ministry). The application window for the Thorning area closed on 11 November with two applications received.

Regelungsstrukturen für die CO₂-Kreislaufwirtschaft

RA Dr. Lars Kindler, Gleiss Lutz (Counsel)

1. CCU wird durch die EU-Kommission als ein Bestandteil des Klimaneutralitätspfad 2050 anerkannt und ist ein Teil des CO₂-Managements. Angesichts der geringen Recyclingquote innerhalb der Europäischen Union gibt es erhebliche CCU-Potentiale.
2. Der Status quo von CCS/CCU ist geprägt von politischen Zielvorstellungen. Die EU-Kommission plant bis zum Jahr 2040 eine Abscheidekapazität von 280 Mio. t CO₂, wovon etwa 1/3 wiederverwendet werden soll. Nach 2040 soll das CO₂-Management ein integraler Bestandteil des EU-Wirtschaftssystems sein; atmosphärisches sowie biogenes CO₂ soll die Hauptquelle für CO₂-Prozesse sein.
3. Der aktuelle Rechtsrahmen zu CCU ist allerdings sehr fragmentarisch. Erste Regelungen, bspw. in der DelVO 2024/2620 oder dem Entwurf der DelVO 2024/1788, setzen aber bereits Anreize für eine Wiederverwendung von Kohlenstoff bzw. könnten die Nachfrage nach recyceltem Kohlenstoff (bspw. Art. 3 Nr. 7 ReFuelEU Aviation) erhöhen.
4. Ein CCU-Rechtsrahmen kann an die derzeitige wirtschaftliche Ineffizienz von CCU anknüpfen und entfaltet durch (in-)direkte Förderungen bzw. die Etablierung von zusätzlichen Umsatzströmen einen hohen Lenkungseffekt.
 - 4.1 Für einen CO₂-Markt können die regulatorischen Instrumente auf der Angebotsseite ansetzen und durch (i) F&E-Subventionen, (ii) Investitionsförderungen, (iii) Zusatzanreize für das Abscheiden im EU ETS oder (iv) die Reduzierung von Umlagen und Abgaben die Menge an recyceltem CO₂ erhöhen.
 - 4.2 Die Nachfrage nach recyceltem CO₂ kann durch (neue) Quotenvorgaben erhöht werden. Zudem können mit dem Einsatz von recyceltem CO₂ sonstige Fördervorteile verbunden werden, um so die Nachfrage zu erhöhen.
5. Der Regulierungsrahmen für CCU wird einige Zielkonflikte lösen müssen. So muss der Rechtsrahmen einerseits flexibel genug sein, um auf einen dynamischen technologischen Fortschritt reagieren zu können, aber andererseits einen stabilen Investitionsrahmen bieten. Zudem darf der Rechtsrahmen keine Fehlanreize für den Klimaneutralitätspfad setzen, muss aber einen ausreichend breiten Markt für Investitionen bieten.
6. Der Klimaschutzbeitrag des CCU hängt maßgeblich von der Quelle des CO₂, der Bindungsdauer im hergestellten Produkt, dem Verbleib des CO₂ nach Ende der Nutzungsdauer des Produktes und den Emissionen im Zusammenhang mit dem CCU-Prozess ab. Der Regulierungsrahmen muss den Klimaschutzbeitrag entsprechend differenziert berücksichtigen und eine sachgerechte Nachweisführung etablieren.